

O'ZBEKISTON MEHNAT BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA UNI TARTIBGA SOLISH YO'LLARI

Sodiqova Gavhar Xayrulla

Toshkent davlat agrar universiteti huquq va turizm fakulteti
“turizm va mehmondo'stlik” yo'nalishi 1-bosqich
magistratura talabasi
qizining tayyorlagan maqolasi
g-mail manzil: gavharsodiqova2001@gmail.com
tel: +998 97 001 25 60

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15689225>

Annotatsiya: Maqolada mehnat bozori infratuzilmasi samaradorligini baholash muammolari, mehnat bozori va ish bilan bandlik nazariyasining maqsadi mazkur sohalarda ro'y berayotgan voqea va jarayonlarni ilmiy holda ifoda etilgan.

Kalit so'zlar: mehnat resurslari, integratsiya, mehnat bozori, ish bilan bandlik, ishsizlik darajasi, mehnat resurslari taqsimlanishi, yashil iqtisodiyot, yashil kasb, yashil bandlik.

Аннотация: Аннотация: В статье научно выражены проблемы оценки эффективности инфраструктуры рынка труда, цели теории рынка труда и занятости, события и процессы, происходящие в этих сферах.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, интеграция, рынок труда, занятость, уровень безработицы, распределение трудовых ресурсов, зеленая экономика, зеленые профессии, зеленая занятость.

Abstract: The article scientifically expresses the problems of assessing the effectiveness of the labor market infrastructure, the goals of the theory of the labor market and employment, events and processes occurring in these areas.

Key words: labor resources, integration, labor market, employment, unemployment rate, distribution of labor resources, green economy, green profession, green employment.

Hozirda jahonda ekologik barqaror iqtisodiyotga erishish hamda barcha uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish mamlakatlar oldidagi eng muhim muammolaridan biriga aylanmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, “bu ikki muammo bir-biriga bog'liq bo'lib, birgalikda hal qilinishi lozim hisoblanadi. Mamlakatlar iqtisodiyotida mehnat bozori kon'yunkturasi shiddat bilan o'zgarib, xalqaro hamjamiyatda iqtisodiy manfaatlar borasida raqobatning keskinlashuvi yuz berayotgan davrda rivojlanayotgan davlatlarda mavjud mehnat resurslaridan to'liq hamda samarali foydalanish strategiyasini ishlab chiqish zarurati tug'ilmoqda”[1]. Bu esa jahon iqtisodiyotida o'z ahamiyatini

yo'qotib borayotgan eski mehnat bozori institutlari va vositalari o'rnida yangi samarali hamda innovatsion usullarni tadbiq etishni taqozo etmoqda. O'zbekistonda jadal va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga erishish sharoitida aholi bandligi va turmush farovonligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublika viloyatlari, xususan Toshkent viloyatida mehnat bozoridan foydalanishni statistik tahlil qilish, korxonalarda yangi ish o'rinlarini yaratish holatini statistik baholash, mehnat bozorini "yashil iqtisodiyot" davridagi o'zgarishlarga moslashuvchanligini o'rganish, statistik prognozlash, mehnat resurslari shakllanishini va ularning o'zgarishini statistik tahlil qilish hamda statistik modellashtirish masalalari Yangi O'zbekiston taraqqiyotining muhim vazifalaridan hisoblanadi. O'zbekistonda jadal va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga erishish sharoitida aholi bandligi va turmush farovonligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublika viloyatlarida mehnat bozoridan foydalanishni statistik tahlil qilish, korxonalarda yangi ish o'rinlarini yaratish holatini statistik baholash, mehnat bozorini "yashil iqtisodiyot" davridagi o'zgarishlarga moslashuvchanligini o'rganish, statistik prognozlash, mehnat resurslari shakllanishini va ularning o'zgarishini statistik tahlil qilish hamda statistik modellashtirish masalalari Yangi O'zbekiston taraqqiyotining muhim vazifalaridan hisoblanadi. 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-son **"2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"**gi qarori[2], O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-avgustdagi 504-son "Rivojlanishda orqada qolayotgan hamda ishsizlik darajasi nisbatan yuqori bo'lgan mahallalarda aholi bandligini ta'minlash orqali oilalarning daromad manbaini yaratish tartibi to'g'risida"gi qarori[3] hamda Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Yurtimizda yiliga 1,5 million odamni ishga joylashtirishga ehtiyoj bo'lsada, o'tgan yili Bandlikka ko'maklashish markazlari atigi 248 ming kishini yoki 16,5 foizini ishga joylashtirgan. Buning asosiy sabablari ish faoliyatidagi eskirgan shakl va usullar hamda bandlik muammolarini hal etishdagi rasmiyatchilik bilan bog'liq"[4]. Shundan kelib chiqqan holda, mamlakatimizda "yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholining, eng avvalo, o'rta maxsus va oliy o'quv muassasalari bitiruvchilari bandligini ta'minlash, mehnat bozori mutanosibligini va infratuzilmasi rivojlanishini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish"[5] va aholi ishchanligi faolligi va tadbirkorlik tashabbuslarini rag'batlantirish, mehnatga layoqatli fuqarolarning ish bilan

bandligini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli chora – tadbirlar"[6] dolzarb masala hisoblanadi.

Bugungi kunda mehnat bozorida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning tendensiyalarini aniqlash, undagi mehnat resurslariga talab va taklifning hududlar bo'yicha parametrlarini tizimli istiqbollashtirish va monitoring qilish, mehnat bozori mexanizmlarini yanada takomillashtirish bugungi kunning dolzarb va yechimini kutayotgan aniq masalalaridan biridir. Respublikamiz iqtisodiyotida bozor munosabatlarining shakllanishi va rivojlanishi bevosita mehnat bozorining samarali faoliyatiga, uning tarkibiy-miqdoriy va sifat ko'rsatkichlariga ta'sir etmoqda. Mamlakatimiz aholisining dinamikasi, shuningdek, uning tarkibida mehnat resurslari hamda iqtisodiyot tarmoqlarida band bo'lganlar soni kabi ko'rsatkichlarning so'nggi yillardagi dinamikasi va jami aholi sonidagi ulushi, uning yillar davomidagi o'sish ko'rsatkichlari haqidagi ma'lumotlar 1-jadvalda berilgan.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi aholisi va mehnat resurslari sonining o'zgarish dinamikasi¹

Yil	Doimiy aholisining o'rtacha yillik soni (ming kishi)	Mehnat resurslarining o'rtacha yillik soni (ming kishi)	Iqtisodiyot tarmoqlarida band bo'lganlarning o'rtacha yillik soni (ming kishi)	Mehnat resurslarining doimiy aholi sonidagi ulushi, %	Iqtisodiyot tarmoqlarida band bo'lganlarning doimiy aholi sonidagi ulushi, %
A	1	2	3	4	5
2010	28001,4	16726,0	11628,4	59,7	41,5
2011	29123,4	17286,4	11919,1	59,4	40,9
2012	29555,4	17564,3	12223,8	59,4	41,4
2013	29993,5	17814,1	12523,3	59,4	41,8
2014	30492,8	18048,0	12818,4	59,2	42,0
2015	31022,5	18276,1	13058,3	58,9	42,1
2016	31575,3	18488,9	13298,4	58,6	42,1
2017	32120,5	18666,3	13520,3	58,1	42,1
2018	32656,7	18829,6	13273,1	57,7	40,6
2019	33255,5	18949,0	13541,1	57,0	40,7
2020	33905,2	19158,2	13236,4	56,5	39,0
2021	34558,9	19334,9	13538,9	55,9	39,2
2022*	36024,9	20462,1	13737,4	56,7	38,1

1-jadvalda keltirilgan 2010-yildan 2022-yilgacha bo'lgan ma'lumotlar o'rtacha yillik uchun berilgan bo'lib, 2022-yil uchun berilgan ma'lumotlar dastlabki ma'lumotlar hisoblanadi. 2022-yil dastlabki ma'lumotlari asosida shuni ta'kidlash mumkinki, aholi sonining o'sishi 2010-yil boshiga nisbatan 28,7 % ga ko'paygani holda, shu davr mobaynida iqtisodiyot tarmoqlarida ish bilan bandlar soni 18,1 % ga ortgan. O'rganilayotgan davrlarda mehnat resurslari miqdorining o'sishi 2022-yilga kelib, 2010-yilga nisbatan 22,3% iqtisodiyotda ish bilan bandlik darajasining o'sishidan 4,2 % ga ko'proq bo'lgan. Yuqoridagi 1-jadval asosida shuni aytish mumkinki mehnat resurslari soni 2022-yil 2010-yilga nisbatan 3736,1 (ming kishi) yani 22,3%; mehnat resurslari jami aholi soniga nisbatan 2022-yil 106,8 (ming kishi) ya'ni 6,8%; iqtisodiyotda bandlar soni esa 16,4%; o'sgan va jami aholi soniga nisbatan 2022-yilda 14,3% oshganligini ko'rishimiz mumkin[12].

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi mehnat resurslari sonining hududlar bo'yicha taqsimlanishi (2023 yil, 1- yanvar holatiga, ming kishi)²

Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 2022-yilda mehnat resurslari soni 20462,1 ming kishini tashkil etib, ma'lumotlarni tahlil qilish natijasida quyidagicha fikrlarni ta'kidlashimiz mumkin bo'ladiki, 2020-yilga nisbatan 176,7 ming kishiga, yoki 0,9 % ga o'sishi kuzatildi. Bugungi kunda mehnat resurslari tarkibida iqtisodiy faol aholi soni 14980,7 ming kishini (jami mehnat resurslarining 77,5 %), iqtisodiy nafaol aholi soni esa 4364,2 ming kishini (22,5%) tashkil etdi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, respublikada ish bilan band aholi soni 13737,4 ming kishini tashkil etib, 2010-yilning mos davriga nisbatan 16,4 % ga o'sdi[12].

2-jadval

O‘zbekiston Respublikasi mehnat resurslarining tarkibi (ming kishi)³

Ko‘rsatkichlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 yil 2017 yilga nisbatan o‘zgarishi	
							(+:-)	(%)
Mehnat resurslari	18666,3	18829,6	18949	19158,2	19334,9	19517,5	851,2	104,6
Doimiy aholiga nisbatan, Foizda	57,6	57,1	56,4	56	55,4	54,8	-2,8	95,1
Shu jumladan:								
Mehnatga layoqatli Yoshdagi mehnatga layoqatli aholi	18549	18712,1	18857,6	19075,7	19237,6	19393,0	844,0	104,6
Doimiy aholiga nisbatan, Foizda	57,3	56,8	56,2	55,7	55,1	54,4	-2,9	94,9
Mehnat resurslariga Nisbatan, foizda	99,4	99,4	93,4	99,6	99,5	99,4	0,0	100,0
Mehnatga layoqatli Yoshdan kichik va katta yoshdagi ishlovchilar	117,3	117,5	91,4	82,5	97,3	124,5	7,2	106,1
Doimiy aholiga nisbatan, Foizda	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,0	116,4
Mehnat resurslariga Nisbatan, foizda	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5	0,6	0,0	100,0

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, O‘zbekiston Respublikasida mehnat resurslari 2022-yil 2017-yilga nisbatan 4,6% o‘sgan bo‘lib, jami aholi soniga nisbatan 2,8 % ga kamaygan. Mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga layoqatli aholi soni 2022-yilda 19393,0 ming kishini tashkil etib, 2017-yilga nisbatan 844,0 ming kishiga yoki 4,6 % o‘sgan bo‘lib, doimiy aholiga nisbatan 2,9 % ga kamaygan. Mehnat resurslariga nisbatan esa o‘zgarishsiz qolgan. Mehnatga layoqatli

yoshdan kichik va katta yoshdagi ishlovchilar 2022-yilda 124,5 ming kishini tashkil etib, 2017-yilga nisbatan bu ko'rsatkich 7,2 ming kishiga yoki 6,1 % ko'paygan. Doimiy aholi soniga nisbatan o'zgarishsiz qolgan bo'lib, mehnat resurslari soniga nisbatan ham o'zgarishsiz qolgan[12]. Yuqoridagi ko'rsatkichlarni hisoblash uchun bevosita dunyo miqyosida amal qiladigan va mamlakatimizda mavjud sharoit va holatlardan kelib chiqqan holda hisoblash uslubiyatidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun mamlakat miqyosida ushbu jarayonlarni hisoblash uslubiyatini qishloq aholisi bandligini hisoblashda qo'llash nafaqat nazariy, amaliy jihatdan ham to'g'ri yo'l hisoblanadi.

Xulosa va takliflar quyidagilardan iborat:

1. Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodchi olimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi aholisi va mehnat resurslarini tadqiq etish borasida qator ilmiy ishlar olib borilgan. Ammo, shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi davrda, mehnat bozoridagi muammo va kamchiliklarni bugungi kundagi holatini, hududlardagi ko'rsatkichlarini statistik jihatdan tahlil qilish va ulardagi mavjud muammolarni bartaraf etish borasida aniq, tizimli chora-tadbirlar amalga oshirishni taqazo etmoqda

2. Olib borilgan tahlillar natijasi shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasi aholisi va mehnat resurslari soni yillar davomida o'rtacha 2% ga o'sganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mehnat bozoriga har yili o'rtacha 200,0 (ming kishi)ga yaqin mehnat resurslari qo'shib borayotganini bildiradi. Pirovardda bu mamlakatda yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi bandligiga ko'maklashish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning yakuniy natijalariga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

3. Mehnat bozorining boshqa bozorlardan farq qiladigan tomoni shuki, unda oldi sotdi obykti ish kuchidan yoki mehnatga bo'lgan qobiliyatdan foydalanish huquqidir. Mehnat bozorining asosiy vazifalaridan biri mehnat resurslariga talab va taklifning hajmi, tarkibi va nisbatini oqilona tartibga solish hisoblanadi. Chunki, mehnat bozori mehnat resurslarining talab va taklifi bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy –iqtisodiy munosabatlar tizimidir.

4. O'zbekiston Respublikasi doimiy aholi tarkibi, aholining iqtisodiy faol va nafaol qatlamlari orasidagi o'zgarishlarni statistik o'rganildi. Ish bilan band bo'lgan aholi sonini hududlar kesimida tadqiq qilindi. Mamlakatimizda mehnat bozorining ahamiyati va bu boradagi davlat dasturlari, amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasi o'rganildi.

5. Mehnat bozorida fuqarolarning o'zlari emas, balki mehnat qobiliyati oldi-sotdi qilinadi. Mehnat bozoridagi mehnat resurslariga talab va taklif uning asosiy tarkibiy qismlaridir. Mehnat bozorning to'g'ri shakllanishi alohida korxonalarining va tegishli iqtisodiy sohalarning rivojida, shuningdek, hududiy va mamlakat miqyosidagi taraqqiyotida katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. <http://ilostat.ilo.org>, Устойчивое развитие, достойный труд и зеленые рабочие места. Пуатый пункт повестки днуа. Международное бюро труда. – Женева 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2022-yil 2-dekabrdagi PQ-436-son "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. Prezident.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-avgustdagi 504-son "Rivojlanishda orqada qolayotgan hamda ishsizlik darajasi nisbatan yuqori bo'lgan mahallalarda aholi bandligini ta'minlash orqali oilalarning daromad manbaini yaratish tartibi to'g'risida"gi qarori. Xalq so'zi gazetasi 2021-yil 15-avgust 271-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2022-yil 29-dekabrdagi Oliy majlisga navbatdagi murojaatnomasi. Prezident.uz.
5. Q.X.Abduraxmonov., "Mehnat iqtisodiyoti" darslik. Toshkent-2021. Iqtisodiyot. 156-205 bet.
6. Акбарова, Б. (2022). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришнинг статистик таҳлили. Архив научных исследований, 2(1).
извлечено от <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2671>
7. Тарасова Н. Трудовые отношения в условиях глобализации и технологической революции (опыт стран запада) // Общество и экономика. –М.: 2020. №1. -С. 67.
8. Варфоломеева О.А. Становление инфраструктуры рынка труда в переходной экономике. – СПб., Издательство СПВУЭФ. 2021.
9. Колесникова О. Об оценке эффективности работы службы занятости // Человек и труд. - 2020. - № 3. - С. 55 - 56.
10. Nabiev X., Nabiev D., X. Iqtisodiy statistika .Darslik.–T.:Iqtisodchi, 2016. 496 bet; Sh.R.Xolmo'minov, N.T. Shoyusupova, S.E.Xolmuratov Mehnat bozori iqtisodiyoti. O'quv qo'llanma 2016. 316 bet.
11. Q.X.Abduraxmonov. Mehnat iqtisodiyoti nazariyasi va amaliyoti. Darslik 2019. 590 bet.

12. www.siat.stat.uz – интегрированный портал «Статистика».

